

DEPÓSITOS ALUVIONARES COMO FONTE DE ABASTECIMENTO PARA COMUNIDADES RURAIS NO ALTO CAPIBARIBE (PE)

DEPÓSITOS ALUVIALES COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA COMUNIDADES RURALES EN EL ALTO CAPIBARIBE (PE)

ALLUVIAL DEPOSITS AS A SOURCE OF WATER SUPPLY FOR RURAL COMMUNITIES IN THE UPPER CAPIBARIBE (PE)

Eixo Temático 03 – Tecnologias para abastecimento de água
Águas subterrâneas.

*Eje Temático 03 – Tecnologías para el Abastecimiento de Agua
Aguas subterrâneas.*

*Thematic Axis 03 – Technologies for Water Supply
Groundwater.*

RESUMO

O semiárido brasileiro enfrenta severas limitações hídricas devido à irregularidade pluviométrica e à baixa disponibilidade de água superficial. Nesse cenário, as águas subterrâneas, especialmente as armazenadas em depósitos aluvionares, representam alternativa estratégica para o abastecimento de comunidades rurais difusas. Este estudo apresenta uma revisão narrativa sobre o uso de aluviões como fonte de água no Alto Curso do rio Capibaribe (PE), destacando suas potencialidades, limitações e desafios. A pesquisa integrou artigos científicos, dissertações, teses e relatórios institucionais obtidos em diferentes bases de dados, utilizando palavras-chave relacionadas a hidrogeologia, semiárido e abastecimento rural. Os resultados indicam que os aluviões se diferenciam dos aquíferos cristalinos por apresentarem maior permeabilidade, menor profundidade do lençol freático e menores custos de captação, configurando-se como “bancos naturais de água” essenciais durante a estiagem. Experiências locais, como a implantação de barragens subterrâneas, mostraram ganhos na disponibilidade hídrica para consumo humano, irrigação de subsistência e dessedentação animal. Contudo, verificou-se vulnerabilidade à contaminação microbiológica em cacimbas rasas, riscos de salinização em determinadas áreas e conflitos entre extração de areia e manutenção das reservas subterrâneas. O estudo evidencia ainda a ausência de integração desses depósitos nos planos oficiais de recursos hídricos e a carência de políticas públicas que reconheçam sua importância estratégica. Para garantir a sustentabilidade desse recurso, recomenda-se monitoramento técnico, gestão participativa e proteção sanitária das áreas de captação, visando ampliar a segurança hídrica e fortalecer o desenvolvimento rural no semiárido pernambucano.

Palavras-chave: Saneamento básico, Águas subterrâneas, Semiárido.

RESÚMEN

El semiárido brasileño enfrenta severas limitaciones hídricas debido a la irregularidad pluviométrica y a la baja disponibilidad de agua superficial. En este contexto, las aguas subterrâneas, especialmente las almacenadas en depósitos aluviales, representan una

alternativa estratégica para el abastecimiento de comunidades rurales dispersas. Este estudio presenta una revisión narrativa sobre el uso de aluviones como fuente de agua en el Alto Curso del río Capibaribe (PE), destacando sus potencialidades, limitaciones y desafíos. La investigación integró artículos científicos, disertaciones, tesis e informes institucionales obtenidos en diferentes bases de datos, utilizando palabras clave relacionadas con hidrogeología, semiárido y abastecimiento rural. Los resultados indican que los aluviones se diferencian de los acuíferos cristalinos por presentar mayor permeabilidad, menor profundidad del nivel freático y menores costos de captación, configurándose como “bancos naturales de agua” esenciales durante la sequía. Experiencias locales, como la implementación de presas subterráneas, mostraron mejoras en la disponibilidad hídrica para el consumo humano, riego de subsistencia y uso pecuario. Sin embargo, se verificó vulnerabilidad a la contaminación microbológica en pozos someros, riesgos de salinización en ciertas áreas y conflictos entre la extracción de arena y el mantenimiento de las reservas subterráneas. El estudio también evidencia la falta de integración de estos depósitos en los planes oficiales de recursos hídricos y la carencia de políticas públicas que reconozcan su importancia estratégica. Para garantizar la sostenibilidad de este recurso, se recomienda monitoreo técnico, gestión participativa y protección sanitaria de las áreas de captación, con el fin de ampliar la seguridad hídrica y fortalecer el desarrollo rural en el semiárido pernambucano.

Palabras clave: Saneamiento básico, Aguas subterráneas, Semiárido.

ABSTRACT

The Brazilian semiarid region faces severe water limitations due to irregular rainfall and low surface water availability. In this context, groundwater stored in alluvial deposits represents a strategic alternative for supplying dispersed rural communities. This study presents a narrative review on the use of alluvium as a water source in the Upper Capibaribe River (PE), highlighting its potential, limitations, and challenges. The research integrated scientific articles, dissertations, theses, and institutional reports collected from different databases, using keywords related to hydrogeology, semiarid conditions, and rural water supply. The results indicate that alluvial aquifers differ from crystalline aquifers by exhibiting higher permeability, shallower water tables, and lower extraction costs, functioning as “natural water banks” essential during dry periods. Local experiences, such as the implementation of underground dams, have shown improvements in water availability for human consumption, subsistence irrigation, and livestock use. However, shallow wells are vulnerable to microbiological contamination, some areas face salinization risks, and conflicts exist between sand extraction and groundwater conservation. The study also reveals the lack of integration of these deposits into official water resource plans and the absence of public policies recognizing their strategic importance. To ensure sustainability, technical monitoring, participatory management, and sanitary protection of abstraction sites are recommended to enhance water security and strengthen rural development in Pernambuco’s semiarid region.

Keywords: Basic sanitation, Groundwater, Semiarid.

INTRODUÇÃO

O semiárido brasileiro é caracterizado pela irregularidade pluviométrica, pela escassez

hídrica e pela predominância de comunidades rurais que enfrentam sérias dificuldades para garantir o abastecimento de água de qualidade. Nesse contexto, as águas subterrâneas assumem papel estratégico, especialmente quando associadas a aquíferos localizados em depósitos aluvionares, que se destacam por sua maior permeabilidade, capacidade de armazenamento e relativa facilidade de exploração. Esses aluviões, situados ao longo dos cursos d'água intermitentes, representam uma das principais alternativas de suprimento hídrico para populações difusas que não contam com redes convencionais de abastecimento (ANA, 2021; APAC, 2022).

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe, em Pernambuco, integra a região semiárida e concentra, em seu Alto Curso, grande número de comunidades rurais que dependem diretamente dos recursos hídricos subterrâneos para o consumo humano e para atividades produtivas. O Alto Capibaribe, marcado pela irregularidade das chuvas e pela baixa disponibilidade hídrica superficial, encontra nos aluviões uma fonte de abastecimento essencial, uma vez que estes aquíferos armazenam volumes expressivos de água durante o período chuvoso, possibilitando sua utilização ao longo da estação seca (Silva *et al.*, 2015).

Apesar da relevância, os depósitos aluvionares ainda são pouco discutidos na literatura técnico-científica voltada ao saneamento rural, sobretudo quando se trata de abordagens específicas para o Capibaribe. A maioria dos estudos disponíveis concentra-se em aquíferos cristalinos ou em grandes sistemas de abastecimento urbano, deixando lacunas sobre o papel dos aluviões no suprimento descentralizado para populações do semiárido (Braga *et al.*, 2015).

Assim, este artigo tem como objetivo apresentar uma revisão da literatura sobre a utilização dos depósitos aluvionares como fonte de abastecimento de água em comunidades rurais do semiárido, com foco no Alto Capibaribe, em Pernambuco. Busca-se destacar as potencialidades, limitações e desafios associados ao aproveitamento dessas unidades hidrogeológicas, ressaltando seu papel estratégico para o saneamento rural e a sustentabilidade hídrica em regiões de escassez (Cunha *et al.*, 2010; Embrapa, 2019).

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo foi desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica narrativa, com foco na análise de pesquisas que abordam os depósitos aluvionares como fonte de abastecimento hídrico em comunidades rurais situadas no Alto Curso do rio Capibaribe, em Pernambuco. A

aluvionares funcionam como reservatórios subterrâneos que protegem a água das perdas por evapotranspiração. Isso confere aos aluviões um papel fundamental na garantia da disponibilidade hídrica durante a estação seca, funcionando como “bancos naturais de água” a serem utilizados em períodos críticos (Bezerra *et al.*, 2024).

No contexto do Alto Capibaribe, em Pernambuco, a relevância dos aluviões é ainda mais evidente. Essa sub-bacia está localizada no agreste setentrional, abrangendo municípios como Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Surubim e vertentes rurais de outras localidades, caracterizadas por clima semiárido, solos rasos e rios intermitentes. O regime pluviométrico, com médias anuais inferiores a 700 mm e forte concentração de chuvas em poucos meses, acentua a dependência das populações locais de fontes subterrâneas. Nesse cenário, os aluviões representam não apenas uma alternativa técnica, mas a base da segurança hídrica para milhares de famílias, especialmente em áreas dispersas que não são atendidas por adutoras da COMPESA ou sistemas simplificados de abastecimento (Silva *et al.*, 2015; Bezerra, 2024).

Estudos hidrogeológicos no Alto Capibaribe indicam que os aluviões são descontínuos, ocorrem em trechos isolados e variam entre 5 e 20 metros de espessura. Essa configuração limita a disponibilidade hídrica e faz cada comunidade depender de depósitos próximos. Em alguns pontos, o lençol freático fica a menos de 10 metros no período chuvoso, permitindo cacimbas; em outros, exige poços tubulares. A vulnerabilidade desses sistemas, somada ao uso desordenado, reforça a necessidade de monitoramento e gestão territorializada (Santos; Paiva; Silva, 2016; Bezerra *et al.*, 2024).

No Alto Capibaribe, os aluviões são usados não só para consumo humano, mas também na irrigação, cultivo e criação de animais, garantindo segurança alimentar e renda. Essa multifuncionalidade complementa as cisternas captação de chuva, favorece a permanência das famílias no campo e reduz a vulnerabilidade social da região (Embrapa 2019; Bezerra *et al.*, 2024).

No Alto Capibaribe, barragens subterrâneas têm sido implantadas para reter água nos aluviões, prolongando o abastecimento doméstico e viabilizando a agricultura em pequenas áreas. A tecnologia reduz a dependência de carros-pipa e amplia a autonomia das comunidades, mas exige acompanhamento técnico para evitar problemas como assoreamento e salinização (Costa; Silva; Cirilo, 2003; Silva *et al.*, 2013; Embrapa, 2019).

Apesar das potencialidades, os aluviões do Alto Capibaribe enfrentam desafios

específicos. O crescimento urbano desordenado em cidades como Santa Cruz do Capibaribe e Toritama tem aumentado a pressão sobre esses depósitos, tanto pelo aumento da demanda quanto pela contaminação difusa resultante da ausência de saneamento básico. Além disso, a falta de integração dos aluviões nos planos oficiais de bacia hidrográfica limita o reconhecimento institucional de sua importância. Pesquisas apontam que, se adequadamente protegidos e manejados, os depósitos aluvionares poderiam garantir maior segurança hídrica às comunidades rurais do Capibaribe, mas para isso são necessárias políticas públicas direcionadas, que considerem esses aquíferos como infraestrutura natural estratégica para o abastecimento rural (APAC, 2011; Ribeiro Neto; Galvão; Montenegro, 2014; CPRH, 2019).

Do ponto de vista da qualidade da água, pesquisas apontam que os aluviões do semiárido apresentam, em geral, concentrações adequadas de sais dissolvidos e baixa salinidade em comparação com aquíferos cristalinos, que frequentemente apresentam condutividade elétrica elevada (Montenegro *et al.*, 2010). Entretanto, a vulnerabilidade desses depósitos é significativa, pois a profundidade rasa do lençol os torna suscetíveis à infiltração de contaminantes. Estudos realizados em municípios do agreste pernambucano identificaram indícios de contaminação microbiológica em cacimbas escavadas em aluviões, sobretudo em áreas onde há uso intensivo de fossas rudimentares (Silva *et al.*, 2013; CPRH, 2019).

Em termos sociais, a dependência das comunidades rurais em relação aos aluviões é marcante. Para famílias agricultoras de base familiar, esses depósitos representam não apenas fonte de água, mas também fator de permanência no campo. Ao possibilitar o cultivo de hortaliças e a criação de animais mesmo em períodos de estiagem, os aluviões contribuem para a segurança alimentar e para a geração de renda local. Pesquisas no semiárido apontam que a presença de aluviões produtivos está diretamente associada a menores índices de migração sazonal e maior estabilidade das famílias, reforçando o caráter estratégico desses aquíferos no desenvolvimento rural sustentável (Gnadlinger, 2000; Ribeiro Neto; Galvão; Montenegro, 2014; Embrapa, 2019).

Recentes levantamentos sobre a sustentabilidade do uso da água subterrânea no Alto Capibaribe, conduzidos por pesquisadores da região, destacam o conflito entre a exploração de areia nos leitos secos e a manutenção da disponibilidade de água nos aluviões. O estudo defende a criação de normas para regular a mineração, visando equilibrar a extração de areia e a proteção das reservas hídricas, como parte de uma política territorial que valorize os aluviões

como ativos hídricos estratégicos (Braga *et al.*, 2015; Bezerra *et al.*, 2019).

Em estudo recente, Bezerra *et al.* (2024) estimaram a recarga hídrica em aluviões do Alto Capibaribe pelo método de Water Table Fluctuation (WTF), monitorando quatro poços ao longo de dois anos. Os resultados indicaram recarga média de 27,4%, com variação entre 15,7% e 32,8%. O trabalho mostrou que poços próximos a barragens subterrâneas apresentaram maior estabilidade do nível freático, reforçando a eficácia dessas estruturas no manejo hídrico.

Paiva *et al.* (2014) e Caetano (2018), descreveram a construção tradicional dos “poços amazonas”, destacando aspectos como revestimento e diâmetro, e concluíram que, apesar do caráter artesanal, esses sistemas atendem de forma eficaz às necessidades hídricas locais quando bem localizados e mantidos.

No que tange às características físico-químicas das águas em barragens subterrâneas no semiárido, análises apontaram risco de salinidade elevado para irrigação de culturas como milho e feijão, embora a água se mantivesse adequada para dessedentação animal. Esses resultados ressaltam a importância do monitoramento contínuo da qualidade da água para uso multifuncional, evitando impactos negativos na agricultura familiar (Silva *et al.*, 2013; Souza *et al.*, 2016).

Silva *et al.* (2013), avaliando o potencial de aluviões para implantação de barragens subterrâneas, mapearam áreas viáveis e identificaram zonas suscetíveis à salinização. Os achados alertam para a necessidade de escolher adequadamente as áreas de implantação, priorizando aluviões arenosos com menor risco de salinização, a fim de garantir a segurança hídrica sem comprometer a qualidade dos recursos (Silva *et al.*, 2013; Gnadlinger, 2000).

Assim, ao analisar o papel dos aluviões no Alto Capibaribe, percebe-se que eles são ao mesmo tempo solução e desafio. Solução porque garantem uma fonte descentralizada, resiliente e de baixo custo para comunidades historicamente vulneráveis. Desafio porque sua sustentabilidade depende de monitoramento técnico, proteção sanitária e gestão participativa, aspectos ainda pouco consolidados na prática local. A compreensão dessa dualidade é essencial para que gestores, técnicos e comunidades possam avançar rumo a modelos de abastecimento rural mais sustentáveis e adaptados às especificidades do semiárido nordestino (Ribeiro Neto, Galvão, Montenegro 2014; Embrapa 2019; ANA 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão bibliográfica evidencia que os depósitos aluvionares do Alto Capibaribe representam uma fonte hídrica estratégica para comunidades rurais em áreas de escassez. Esses aquíferos oferecem vantagens como maior permeabilidade, menor profundidade do lençol freático e viabilidade econômica para sistemas simplificados de abastecimento. Experiências com barragens subterrâneas e poços amazons mostram resultados positivos na ampliação do período de disponibilidade de água e na diversificação dos usos, incluindo irrigação familiar e dessedentação animal.

No entanto, a exploração desordenada, a vulnerabilidade à contaminação microbiológica, os riscos de salinização e a pressão crescente de atividades urbanas e minerárias comprometem a sustentabilidade desses sistemas. Há lacunas significativas na inclusão dos aluviões nos planos de bacia e nas políticas públicas de saneamento rural, o que limita o reconhecimento institucional do seu papel estratégico.

Recomenda-se a implementação de medidas de proteção sanitária, monitoramento técnico contínuo, regulação da extração de areia e integração desses aquíferos como infraestrutura natural nas estratégias de segurança hídrica. Sugere-se ainda a continuidade de estudos hidrogeológicos detalhados, com ênfase na recarga, na qualidade da água e no potencial de uso multifuncional, para subsidiar políticas públicas adaptadas às especificidades do semiárido nordestino.

AGRADECIMENTOS

Os autores expressam seus agradecimentos à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) pelo fomento à pesquisa e apoio financeiro por meio da concessão de bolsas de mestrado à primeira autora (processo 1141-3.01/24) e doutorado à segunda autora (processo 1900-3.01/24). Os autores agradecem à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pelo apoio financeiro para participação no evento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico). 2021. Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2021. Brasília: ANA.

APAC (Agência Pernambucana de Águas e Clima). 2011. Plano de Recursos Hídricos da Bacia

- Paiva, A. L. R.; Silva, D. J.; Cabral, J. J. S. P.; Braga, R. A. P.; Caetano, T. O. 2014. Ocorrência e características construtivas de poços escavados em aluvião – trecho alto do Rio Capibaribe – PE. Anais do XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste (SRHNE), ABRHidro, Natal.
- Ribeiro Neto, A.; Galvão, A.; Montenegro, J. C. 2014. “Gestão integrada de recursos hídricos no semiárido: desafios e perspectivas.” Revista Brasileira de Recursos Hídricos 19 (2): 313–326. <https://doi.org/10.21168/rbrh.v19n2.p313-326>
- Sá, J. U.; Diniz, J. A. O. 2012. “Aproveitamento das aluviões do semiárido do Nordeste.” Águas Subterrâneas 26 (1): 1–12.
- Santos, S. M.; Paiva, A. L. R.; Silva, V. F. 2016. “Qualidade da água em barragem subterrânea no semiárido.” Revista Brasileira de Agricultura Irrigada 10 (6): 651–662.
- Silva, M. S. L.; Souza, J. R. M.; Oliveira Neto, M. B.; Freire, M. B. G. S. 2013. “Qualidade da água em poços escavados em aluviões do agreste pernambucano.” Revista Caatinga 26 (3): 25–35.
- Silva, M. S. L.; Souza, J. R. M.; Oliveira Neto, M. B.; Freire, M. B. G. S. 2015. “Vulnerabilidade e gestão de aluviões no semiárido pernambucano.” Revista Brasileira de Geografia Física 8 (6): 1825–1840.
- Silva Filho, J. A. 2018. Avaliação do potencial de aluviões para implantação de barragens subterrâneas no semiárido pernambucano. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Campina Grande.
- Souza, J. R. M.; Silva, M. S. L.; Oliveira Neto, M. B.; Freire, M. B. G. S.; Silva, D. M. 2016. “Barragens subterrâneas no semiárido: qualidade da água de poços localizados em área de plantio.” Petrolina: Embrapa Semiárido.